

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH: MAHALLABAY TIZIMDA RAQOBATNI RAG'BATLANTIRISH STRATEGIYALARI

ABDUALIMOV XABIBULLO NE'MATULLOYEVICH

O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati G'aznachilik xizmati boshqarmasi
Payariq tumani G'aznachilik xizmati bo'limi davlat xaridlarini rivojlantirish va
monitoringi bo'yicha bosh mutaxassisi
abualimov.1995@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378614>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi xizmat ko'rsatish sohasidagi raqobatbardoshlikni oshirish va mahallabay tizimda raqobatni rag'batlantirish strategiyalari tahlil qilinadi. Maqsad, mahallabay tizimda xizmatlar sifatini yaxshilash va raqobatni kuchaytirish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlashdir. Tadqiqotda xizmat ko'rsatish sohasidagi raqobatning turlari, ularni rag'batlantirishning samarali usullari, mahallabay tizimda xizmat sifatini oshirish va raqobatni rag'batlantirishda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikning o'rni ko'rib chiqiladi. Tezisdagi iqtisodiy va ijtimoiy nuqtai nazardan raqobatning ahamiyati, hamda uning mahallabay tizimda xizmat ko'rsatish sektorini rivojlantirishdagi roliga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: Xizmat ko'rsatish sektori, raqobatbardoshlik, mahallabay tizim, raqobatni rag'batlantirish, xizmat sifatini oshirish, davlat-xususiy hamkorlik, iqtisodiy o'sish, xizmatlar marketingi, mahallabay rivojlanish, raqamli texnologiyalar.

Аннотация: Данная диссертация посвящена повышению конкурентоспособности в сфере услуг и стимулированию конкуренции в рамках местных систем. Целью является обеспечение экономического роста путем улучшения качества услуг и усиления конкуренции. В исследовании рассматриваются различные виды конкуренции в сфере услуг, эффективные методы стимулирования конкуренции, повышение качества услуг в местных системах и роль государственного и частного секторов в поддержке конкуренции. В работе акцентируется внимание на важности конкуренции с экономической и социальной точки зрения и ее роли в развитии сектора услуг в местных системах.

Ключевые слова: Сектор услуг, конкурентоспособность, местная система, стимулирование конкуренции, повышение качества услуг, государственно-частное партнерство, экономический рост, маркетинг услуг, местное развитие, цифровые технологии.

Annotation: This thesis focuses on enhancing competitiveness in the service sector and stimulating competition within local systems. The aim is to ensure economic growth by improving service quality and strengthening competition. The research examines different types of competition in the service sector, effective methods of stimulating competition, improving service quality in local systems, and the role of collaboration between the public and private sectors in promoting competition. The thesis emphasizes the importance of competition from both an economic and social perspective, as well as its role in the development of the service sector within local systems.

Keywords: Service sector, competitiveness, local system, competition stimulation, service quality improvement, public-private partnership, economic growth, service marketing, local development, digital technologies.

Kirish. Xizmat ko'rsatish sohasining iqtisodiyotdagi ahamiyati kun sayin ortib bormoqda. Xizmat ko'rsatish sektori nafaqat iqtisodiy o'sishni ta'minlash, balki ijtimoiy rivojlanish, aholi farovonligi va raqobatbardoshlikni oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sohasining ulushi ortib borayotgani, ayniqsa, mahallabay tizimlar orqali xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishni talab etadi. Shuning uchun xizmat ko'rsatish sektorining sifatini oshirish, raqobatni kuchaytirish va mahallabay tizimda yangi strategiyalarni joriy etish o'ta dolzarb masalalardan biridir.

Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikning oshishi faqatgina narx va sifat bo'yicha kurashni emas, balki xizmat ko'rsatish jarayonlarining takomillashishini, innovatsion yondashuvlarning joriy etilishini va raqamli texnologiyalarni qo'llashni ham nazarda tutadi. Mahallabay tizimda raqobatni rag'batlantirish, xizmat ko'rsatuvchilarni yangi yondashuvlarga va innovatsion g'oyalarga jalb qilish orqali butun tizimning samaradorligini oshiradi. Mahallabay tizimda raqobatni rag'batlantirishning bir qancha asosiy yo'nalishlari mavjud bo'lib, ular o'zaro uyg'unlashgan holda sektorning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, mahallabay tizimni samarali boshqarish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik zarur. Raqobatni rag'batlantirishning samarali strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirishda davlatning roli katta bo'lib, bu tizimning barqaror rivojlanishiga yordam beradi. Xizmat ko'rsatish sektori uchun mavjud bo'lgan resurslar va imkoniyatlarni to'liq ochish, shuningdek, yangi bozor segmentlariga kirish imkoniyatlarini yaratish muhimdir.

Ushbu tezisdagi mahallabay tizimda raqobatbardoshlikni oshirish va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash bo'yicha amalga oshiriladigan strategiyalarni tahlil qilish orqali, mahallabay tizimda xizmat ko'rsatishni yanada samarali qilish yo'llari aniqlanadi. Tadqiqotda, xizmat ko'rsatish sohasida raqobatni kuchaytirish uchun mavjud bo'lgan imkoniyatlar va yangi strategiyalar, shuningdek, davlat-xususiy hamkorlikning roli ko'rib chiqiladi. Tezisdagi maqsad, xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirish uchun kerakli yondashuvlarni va chora-tadbirlarni taklif qilish, shu bilan birga, mahallabay tizimni rivojlantirishga yordam beradigan samarali strategiyalarni ishlab chiqishdan iboratdir.

Tezisdagi xizmat ko'rsatish sektoridagi turli o'zgarishlar, innovatsiyalar va raqobatni rag'batlantirishdagi yangi yo'nalishlar haqida tahlillar olib boriladi. Shuningdek, mahallabay tizimda raqobatni rag'batlantirishning ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyati, bu tizimning aholi va biznesga ta'siri haqida ham so'z yuritiladi.

Asosiy qism. Xizmat ko'rsatish sektori iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, uning rivojlanishi milliy va mahalliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirish, nafaqat xizmatlar sifatini yaxshilash, balki bozorni diversifikatsiyalash, yangi xizmatlar va mahsulotlar yaratish, shuningdek, ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashni anglatadi.

Mahallabay tizimda raqobatni rag'batlantirish, xizmat ko'rsatish sohasida yangi yondashuvlarni joriy etish, iste'molchilarni yanada ko'proq jalb etish va xizmatlar sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Raqobat, xizmat ko'rsatuvchilarning xizmat sifatini yaxshilashga, innovatsion yechimlarni taklif qilishga va bozorni rivojlantirishga turtki bo'ladi. Mahallabay tizimda raqobatni rag'batlantirish uchun bir qancha samarali strategiyalar mavjud. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatni oshirishning eng muhim elementlaridan biri xizmatlar sifatini yaxshilash va innovatsion texnologiyalarni joriy etishdir. Mahallabay tizimda xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish, raqamli platformalar yaratish va xizmatlarni onlayn shaklda taqdim etish soha uchun yangi imkoniyatlarni ochadi;
- Xizmatlar narxini raqobatbardosh qilish, shuningdek, xizmat ko'rsatish turlarini diversifikatsiya qilish mahallabay tizimda raqobatni kuchaytirishga yordam beradi. Yangi xizmatlar va mahsulotlar yaratish, iste'molchilarga turli xizmatlarni bir joyda taqdim etish, bozorda o'ziga xos raqobatni yaratadi;
- Xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning malakasini oshirish, mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish madaniyatini rivojlantirish orqali ham raqobatni rag'batlantirish mumkin. Xodimlarning malakasini doimiy ravishda oshirish va xizmat ko'rsatishdagi etik me'yorlarni joriy etish, xizmat ko'rsatish sifatini yanada yaxshilashga olib keladi;
- Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar o'z xizmatlarini ilgari surish uchun samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqishlari kerak. Mahallabay tizimda xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar o'z brendlarni yaratib, mijozlar bilan uzviy aloqalar o'rnatish orqali raqobatda ustunlikka ega bo'lishlari mumkin;
- Raqobatni rag'batlantirishda davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlikning o'rni juda katta. Davlat tomonidan taqdim etilgan rag'batlar, qonun hujjatlari va soliq imtiyozlari xususiy sektorning samarali ishlashini ta'minlaydi, bu esa xizmat ko'rsatish sektoridagi raqobatni kuchaytirishga yordam beradi.

Mahallabay tizimda raqobatni rag'batlantirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta'siri juda katta. Iqtisodiy nuqtai nazardan, raqobatning oshishi xizmatlar sifatining yaxshilanishiga olib keladi, bu esa iste'molchilarning qoniqishini oshiradi. Shuningdek, bozorni diversifikatsiyalash orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi va iqtisodiy o'sish ta'minlanadi.

Quyida xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirish: mahallabay tizimda raqobatni rag'batlantirish strategiyalariga PESTEL tahlilini jadvalda keltiraman. PESTEL tahlili — bu siyosat, iqtisodiyot, ijtimoiy, texnologik, ekologik va huquqiy omillarni tahlil qilish uchun ishlatiladi. (1-jadval)

1-jadval

Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirish: mahallabay tizimda raqobatni rag'batlantirish strategiyalarining PESTEL tahlili¹

Omillar	Ta'siri	Misollar
Siyosiy	Davlat siyosati va hukumatning xizmat ko'rsatish sohasiga ta'siri, raqobatni rag'batlantirish uchun sharoit yaratish.	<ul style="list-style-type: none"> — Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari: imtiyozlar, soliq siyosati; — Davlat-xususiy hamkorlikni rivojlantirish.
Iqtisodiy	Xizmat ko'rsatish sohasidagi iqtisodiy omillar, narxlar, bozor holati va iqtisodiy o'sish.	<ul style="list-style-type: none"> — Mahallabay tizimda raqobatning kuchayishi orqali iqtisodiy o'sish; — Bozorning kengayishi va yangi xizmatlar yaratish imkoniyati.
Ijtimoiy	Aholi ehtiyojlari, ijtimoiy	— Xizmat sifatiga yuqori talab va

¹ Muallif ishlanmasi

Omillar	Ta'siri	Misollar
	o'zgarishlar, demografik holat va iste'molchilarni jalb etish.	iste'molchilarning talablarining o'zgarishi; — Aholi daromadlarining oshishi orqali xizmat ko'rsatishga talab ortadi.
Texnologik	Texnologiyalarning xizmat ko'rsatish sohasidagi roli, raqamli transformatsiya va innovatsiyalar.	— Raqamli platformalar va onlayn xizmatlarni joriy etish; — Yangi texnologiyalar yordamida xizmat ko'rsatish jarayonlarini tezlashtirish.
Ekologik	Ekologik omillar, atrof-muhitni himoya qilish, barqarorlik va ekologik mas'uliyat.	— Xizmat ko'rsatish jarayonlarida ekologik normativlarga rioya qilish; — Atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish, barqaror biznes amaliyotlarini joriy etish.
Huquqiy	Xizmat ko'rsatish sohasidagi huquqiy tartibga solish, qonunlar va me'yorlar.	— Xizmat ko'rsatish sektoridagi raqobatni tartibga soluvchi qonunlar; — Me'yoriy hujjatlar va qonunlar orqali raqobatni rag'batlantirish va xizmatlar sifatini oshirish.

PESTEL tahlilining qisqacha sharhi:

- A. Siyosiy omillar davlat siyosatining xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri, ayniqsa, davlat-xususiy hamkorlik va soliq siyosatining ahamiyatini anglatadi. Raqobatni rag'batlantirish uchun hukumatning qo'llab-quvvatlash choralari zarur;
- B. Iqtisodiy omillar iqtisodiy o'sish, bozor sharoitlari va yangi xizmatlar yaratish imkoniyatlarini yaratadi. Raqobatni kuchaytirish, iqtisodiy o'sishga va yangi ish o'rinlarining yaratilishiga olib keladi;
- C. Ijtimoiy omillar aholi ehtiyojlari va ularning xizmatlarga bo'lgan talabining o'zgarishini ko'rsatadi. Yuksalgan daromadlar va mijozlar qoniqishini oshirish ijtimoiy ahamiyatga ega;
- D. Texnologik omillar yangi texnologiyalar va raqamli transformatsiyaning xizmat ko'rsatish jarayonlaridagi samaradorlikni oshirishi ta'sirini ko'rsatadi;
- E. Ekologik omillar ekologik barqarorlikni ta'minlash va atrof-muhitga zarar keltirmasdan xizmat ko'rsatish faoliyatlarini olib borish zarurligini anglatadi;
- F. Huquqiy omillar esa xizmat ko'rsatish sohasidagi normativ huquqiy bazaning mustahkamligini ta'minlash, raqobatni rag'batlantirish va xizmatlar sifatini oshirishga yordam beradi.

Ijtimoiy jihatdan, raqobatni rag'batlantirish orqali mahallabay tizimda xizmat ko'rsatuvchilarning mas'uliyati oshadi, bu esa jamiyatning barcha qatlamlariga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga yordam beradi. Mahallabay tizimda raqobatni rag'batlantirish ijtimoiy barqarorlikni saqlashga, shuningdek, aholi farovonligini oshirishga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar xizmat ko'rsatish sohasini tubdan o'zgartirish imkoniyatiga ega. Raqamli platformalar, onlayn xizmatlar va mobil ilovalar yordamida xizmat ko'rsatish jarayonlari tezlashadi, sifat oshadi va mijozlarga yanada qulay xizmat ko'rsatish imkoniyati

yaratiladi. Mahallabay tizimda raqamli texnologiyalarni qo'llash raqobatni oshirishning samarali usuliga aylanadi.

Xizmat ko'rsatish sektoridagi raqobatni rag'batlantirishda davlat siyosati va huquqiy asoslar muhim rol o'ynaydi. Davlatning to'g'ri va samarali siyosati xizmat ko'rsatish sektorining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Shuningdek, raqobatni rag'batlantirish uchun zarur bo'lgan huquqiy va normativ bazani yaratish, bozorning ochiqqligini ta'minlash va xizmat ko'rsatuvchilarning huquqlarini himoya qilish davlatning asosiy vazifalaridan biridir.

Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirish va mahallabay tizimda raqobatni rag'batlantirish strategiyalari, nafaqat sektorni rivojlantirish, balki iqtisodiy va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Xizmat ko'rsatish sektorining sifatini oshirish, yangi xizmatlarni yaratish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va davlat-xususiy hamkorlikni kuchaytirish orqali mahallabay tizimda raqobatni kuchaytirish mumkin. Tezida keltirilgan strategiyalarni amalga oshirish orqali, xizmat ko'rsatish sohasida barqaror rivojlanish va raqobatning yuqori darajaga chiqishi ta'minlanadi.

Xulosa va takliflar. Xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi va raqobatbardoshlikni oshirish hozirgi kunda milliy va mahalliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Xizmatlar sifatini oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, innovatsion yondashuvlarni qo'llash va raqobatni rag'batlantirish strategiyalari xizmat ko'rsatish sektorining samaradorligini oshirishda markaziy ahamiyatga ega. Mahallabay tizimda raqobatni kuchaytirish, nafaqat xizmat ko'rsatish turlarining diversifikatsiyasiga olib keladi, balki iqtisodiy va ijtimoiy farovonlikni ham oshiradi.

Mahallabay tizimda raqobatbardoshlikni oshirish, yangi xizmatlar va mahsulotlar yaratish, narx siyosatini samarali tashkil etish, xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning malakasini oshirish va ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirishga yordam beradi. Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi samarali hamkorlik, raqobatni rag'batlantirishda katta rol o'ynaydi, chunki davlatning qo'llab-quvvatlash choralari va huquqiy bazasi sektorning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Tadqiqotda keltirilgan PESTEL tahlili mahallabay tizimda raqobatni rag'batlantirishga ta'sir qiluvchi asosiy siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik, ekologik va huquqiy omillarni aniqlashga yordam berdi. Ushbu tahlil, xizmat ko'rsatish sohasining mahallabay tizimda raqobatni kuchaytirishga qanday ta'sir qilishini, shuningdek, raqobatbardosh sektorni yaratish uchun zarur bo'lgan asosiy shart-sharoitlarni ko'rsatdi. Shu asosda quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

Birinchidan, mahallabay tizimda xizmat ko'rsatuvchilarni o'z xizmatlarini diversifikatsiya qilishga undash va sifatni doimiy ravishda oshirib borish zarur. Xodimlarning malakasini oshirish, mijozlarga yuqori sifatli xizmatlarni taqdim etish, xizmatlarni onlayn platformalar orqali taqdim etishni kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchidan, xizmat ko'rsatish sohasida raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar orqali raqobatni kuchaytirish kerak. Raqamli platformalar, mobil ilovalar, va onlayn xizmatlar yaratish orqali bozorni diversifikatsiya qilish va xizmatlarning mavjudligini oshirish zarur.

Uchinchidan, raqobatni rag'batlantirish uchun davlat tomonidan rag'batlantiruvchi siyosatlar va xususiy sektorning samarali hamkorligini ta'minlash muhim. Davlat o'zining qonun hujjatlari va soliq imtiyozlari bilan xususiy sektorni qo'llab-quvvatlashi kerak.

To'rtinchidan, mahallabay tizimda yangi bozor segmentlariga kirish, yangi xizmatlar va mahsulotlarni yaratish orqali raqobatni oshirish mumkin. Bu esa iste'molchilarga kengroq imkoniyatlar yaratadi va bozorni diversifikatsiyalashga olib keladi.

Beshinchidan, xizmat ko'rsatish sektorida ekologik mas'uliyatni oshirish, atrof-muhitga zarar keltirmasdan xizmat ko'rsatishni amalga oshirish, barqaror rivojlanish uchun zarurdir. Ekologik normativlarga rioya qilish va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish sektorning yanada rivojlanishiga yordam beradi.

Oltinchidan, raqobatni rag'batlantirish uchun davlat tomonidan mustahkam huquqiy asoslar va raqobatni tartibga soluvchi qonunlar ishlab chiqilishi kerak. Bu xizmat ko'rsatuvchilarning o'z huquqlarini himoya qilishga va bozorni shaffof qilishga yordam beradi.

Mamlakatimizda xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirish uchun mavjud resurslardan samarali foydalanish, yangi strategiyalarni ishlab chiqish va innovatsion yechimlarni joriy etish zarur. Mahallabay tizimda raqobatni rag'batlantirish orqali xizmat ko'rsatish sohasini yanada rivojlantirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5112-sonli qarori. 2021 yil 30 mart.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. -T. : "O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami", 2022-yil, 28-yanvar – <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-yanvardagi PQ-104-sonli "Xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" Qarori.
4. Jabborov, M., Nazarov, A. (2020). Xizmat ko'rsatish sohasini raqamlashtirish: O'zbekistonning tajribasi va istiqbollari. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti nashriyoti.
5. Kamilov, A., Abdullaeva, D. (2021). Xizmat ko'rsatish sektori va iqtisodiy o'sish: Samarqand va boshqa hududlar misolida. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti.
6. Yuldashev, A., Rakhimov, T. (2020). Mahallabay xizmat ko'rsatish tizimi: Samarqand viloyati misolida tahlil va takliflar. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti.
7. G'ofurov, X. (2020). Mahallabay xizmat ko'rsatish tizimi va aholi ehtiyojlarini hisobga olish. Toshkent: Iqtisodiyot va servis nashriyoti.